

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA MAKON TUSHUNCHASI VA UNING LISONIY TALQINIGA DOIR

Sh.Iskandarova, FarDU,
filologiya fanlari doktori, professor
F.Musayeva, FarDU magistranti

Annotatsiya: Maqolada makon tushunchasi va uning o'ziga xos talqini, lokallikning ifodalanish xususiyatlari, tilshunoslikda bu hodisaning o'rganilishi, Muhammad Yusuf she'riyatidagi ahamiyati masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: makon tushunchasi, lokallik, lokalizatsiya, gap, nutq, mikromaydon, topoXronos

Аннотация: В статье описывается понятие пространства и его специфическая интерпретация, особенности выражения, изучение этого явления в языкознании, его значение в поэзии Мухаммада Юсуфа.

Ключевые слова: концепция пространства, локальность, локализация, речь, микрополе, топоXронос.

Annotation: The article describes the concept of space and its specific interpretation, features of expression, the study of this phenomenon in linguistics, its importance in the poetry of Muhammad Yusuf.

Keywords: concept of space, locality, localization, speech, speech, microfield, topoXronos

Barcha sohalar kabi tilshunoslikning rivojlanishi, shakllanishi uzoq davrlarga borib taqalgan. Bu tamaddun olam lisoniy ko'rinishida borliqning mavjudlik shartlaridan biri sifatida o'ziga xos voqelangan. Dunyo xalqlari tamaddunida inson omilining yetakchi o'rin egallashi va uni o'rab turgan makon tushunchasining mohiyati masalalari turli ko'rinishlarda tadqiq etilgan. Bu tilshunoslikda lokallik tushunchasining keng ko'lamda o'rganilishini taqozo etib, tadqiqotlar uchun obyekt vazifasini o'tagan.

Lokal maydon tushunchasi kirib kelmasdan avval antik davrlardayoq, Arastu bu masalaga alohida e'tibor qaratgan, "...makon borliqning umumlashma namoyishi" ekanligini ta'kidlagan. Abu Nasr Forobiy ham o'z asarlarida "mutlaq

makon tushunchasini bizni qurshab olgan olamdir,"- deb izoh bergan. Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur o'z asarlarida makonning inson psixikasiga ta'siri, Abdurauf Fitrat esa uning inson bilan bog'liq shakllanishiga alohida e'tibor qaratgan. O'zbek tilshunosligida makon kategoriyasi va uning zamon bilan bog'liqligi, lokallik va lokalizatsiya, topoxronos hodisalari Sh.Iskandarova, M.Abduvaliyev, B.Qurbonova, S.Ikramova, M.Ergashova kabi tilshunolar tomonida o'rganilgan. So'zning ma'nosi kontekstda anglashilganidek, makonning mohiyati ham tilning turli sathlarida turli fanlar bilan mutanosiblikda anglashiladi. Uning namoyon bo'lishi falsafa, adabiyotshunoslik, sotsiologiya boshqa qator sohalar bilan reallashadi. Inson tabiat mahsuli, oliy zot sifatida makonning xoslik, uzviylik kabi tamoyillari bilan bog'langan. Shu o'rinda falsafiy makon va lingvistik makon kategoriyalari o'rganish obyekti jihatidan farqlanadi. Falsafiy makon insonning qurshab turgan olami va qanday holat bilan joylashuvini ifoda etsa, lingvistik makon til birliklari va ular vositasida aks ettirilgan ma'no munosabatini ko'rsatadi. Poetik nutq ko'rinishida makon kategoriyasi yanada reallashadi. Shoir Muhammad Yusuf lirikasida bu leksemalar alohida ahamiyat kasb etadi.

Lingvistik maydonlar ichida lokallik alohida o'rin egallaydi. A.Sobirov o'z tadqiqotlarida yer bilan bog'liq tushunchalarni relyef, peyzaj, suv nomlari, tuproq bilan bog'liq tushunchalar sifatida ajratadi.

Lokallik mikromaydon elementi sifatida tasavvurmizda joy bilan bog'liq semalarni gavdalantiradi. O'rin-joy ifodalovchi makon kategoriyasi bu bosqichda alohida ahamiyat kasb etadi. Tilda bu kategoriya o'rin-joy semasiga ega birliklar orqali namoyon bo'ladi. Qishloq, shahar, hovli, yer, maktab, saroy, koshona kabi leksemalar o'rin- joy ma'nosi bilan birga ayrim farqli semalarga ega. Jumladan, Muhammad Yusufning Farg'ona she'rida:

Kuzda go'zal bizning Farg'ona,

Qiyosi yo'q, jannat maskandir.

Uyimizni sog'indim, ona

Hovlimizdabehi pishgandir.

-satrlarida o‘rin-joy semasini anglatuvchi Farg‘ona, uy, hovli, joy kabi lingvistik birliklar uchraydi. Har biri o‘ziga xos ma'no ottenkalariga ega bo‘lib, bosh ma'no Farg‘ona go‘zalligini ifodashda hovli, uy, maskan so‘zlari vosita mazmunini anglatishga xizmat qilgan. She'rda ifodalangan jannat leksemasi umumiy holda diniy tushuncha anglatuvchi joy nomi bo‘lib, matnda maskanning belgisini ifodalamoqda. Shoirning "Kumush nolasi" she'rida ham:

Qolsam – dardim bir dunyo,

Ketsam - bir uy ko‘chim bor.

Kumushoyni keltirgan,

Aravada o‘chim bor.

- satrlarida ham uy leksemasi miqdor semasini anglatadi. Bu holat makon ifodalovchi borliklarning polifunksional ekanligini ko‘rsatib o‘tadi. Bu bir sistemaga mansub birliklarning lokallik maydoni(makrosistema) ichida turlicha elementlardan tashkil topganligini izohlaydi.

Makon tushunchasi va uning o‘ziga xosligini baholashda ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, A.N.Chugunekova tiliga xos makon va zamon mo‘ljalini quyidagi turlarga bo‘lib o‘rgangan:

1. Odamga nisbatan yo‘nalish: “oldi”, “orqa”, “o‘ng” va “chap” (antropotsentrik mo‘ljallash)
2. Daryo oqimi: “yuqoriga oqim”, “pastga oqim”;
- 3.Suv havzalariga bog‘liq nomlar;
4. Qism ifodalovchi makon nomalari

Bu tasniflash Muhammad Yusuf she'rlarida ham kuzatiladi. Jumladan, shoirning " Oymoma" she'rida:

Tiling bormi, bo‘lsa bir hayqirib ber, oymoma.

Shu ko‘chada boshidagin chaqirib ber, Oymoma!..

O‘rmlab bor, men uchun eshigiga boshing ur.

Yuzlariga yuzing bos, qoshlariga qoshing sur.

Makon ifodalovchi leksemalar yuqoridagi satrlarda ko‘chaning avvali ma'nosini beradi. Misralardagi eshik leksemasi ham aslida predmetning nomini

ifodalaydi. Lekin yuqoridagi to'rtlikda o'rin-joy ma'nosida qo'llangan. Shoirning " O'zbek nomi" misralarida ham ana shunday o'ziga xoslik namoyon bo'ladi.

Tojmahalning **oldi**, Registon yodi

Yurak so'qmoqlarim chertib o'tadi

Qishloqning ko'chasi, ko'chaning oldi

Vatan sen haqingda aytib ketadi.

Shoir she'riy merosida suvni oqimi, uning o'ziga xos ko'lam bilan qishloq go'zalligiga joziba baxsh etayotganligi bayon etilgan.

Daryoning oqimi yodga solar iztirob,

Yuragim tubida yashnar alanga.

Suv bilan bog'liq makon ifodalovchi leksemalar safiga ariq, kanal, daryo, orol, dengiz, ko'l bilan bog'liq tushunchalarni ajratish mumkin.

Daryo qo'ygan edim, bolam ismini

U daryoga cho'kib ketdi bir kuni.

Ajdar quvib, suvlar yutdi jismini

Endi menga o'g'il bo'linh baliqlar.

-satrlarida daryo nomi o'ziga xos takrorga asoslanib, she'riy nutqning asosiy mazmunini o'zida aks ettirgan. Bu kabi qiyoslar lingvistik nutq jozibasini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

She'rlarda qo'llangan makonga oid elementlar til sistemasining jozibasini ta'minlash bilan birga muallifning qarashlarini ham namoyon etadi. Makon kategoriyasi til taraqqiyoti natijasida sayqallanib boradi. U olamning o'ziga xos ko'rinishini aks ettirishda insonning ta'oliyatida dolzarb va muhim etib tasvirlangan obyektlar haqidagi axborot tizimidir. Makon lingvistikada olamning konseptual manzarasi tarkibiga kiritilgan borliqdagi obyektlarning tushunchaviy, emotsional, assotsiativ, verbal, madaniy va boshqacha mazmunlarini qayd etish va aktuallashtirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ҳожиёв А. Ўзбек тили лексикаси. - Т., 1981.
2. Арасту. Поэтика. Т., 1987

3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри.- Т., 1983.
4. Комилов Н. Тафаккур карвонлари. - Т., 1984
5. Нурманов А, Искандарова Ш. Тилшунослик назарияси. Тошкент: Фан. 2008.
6. Искандарова Ш. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш. Т., 1999
7. Олимжонова С. Олам лисоний катевоориясида макон тушунчаси ва ўзига хослик. Автореферат. -Т., 2018.
8. Қурбонова Б. Лексик сатҳда локаллик ва географик ландшафт номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 2007-йил, 1-сон
9. Ganiyeva D. Semantic Syncretism and Polyfunctionality //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 275-278.